

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБМЕНА УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА РАССТОЯНИИ

Бакаев Нажмиддин Бакаевич

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6282694>

ARTICLE INFO

Received: 10th February 2022
Accepted: 15th February 2022
Online: 20th February 2022

KEY WORDS

дистанционное обучение,
форма, технология,
средство.

ABSTRACT

Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – дистанционному обучению. Основная задача статьи – обосновать и аргументировать дистанционное обучение как новую форму обучения.

Введение

Изменения, происходящие в современном обществе, вызывают ряд новых требований, предъявляемых к выпускникам ВУЗов, среди которых все больший приоритет приобретают требования развития системно-организованных, интеллектуальных, коммуникативных качеств личностей, которые позволят молодому специалисту успешно организовывать профессиональную деятельность. Это предполагают ориентацию образования на активные методы овладения знаниями. Анализ ряда исследований и программных документов модернизации образования показывает, что важнейшим требованием к подготовке выпускника ВУЗа является сфорсированность у студента ключевых компетенций. Профессиональная компетентность выпускников ВУЗов может быть достигнута при условии

существенных преобразований в системе высшего образования. Данный подход требует изменения учебного процесса. Формирование компетентностей требует создания учебной среды, позволяющей преподавателю осуществлять процесс обучения и эффективный контроль за деятельностью обучаемого. Дистанционное обучение - это комплекс образовательных услуг, представляемых широким слоем населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь, спутниковое телевидение и т.п.). Особенностью дистанционного обучения является, во первых, обособленность студента от преподавателя; во вторых,

самостоятельность – это некий вариант заочного обучения; и, в третьих, активная интеграция информационных средств и ресурсов в процессе обучения.

Основная часть

В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь. Однако до сих пор актуален вопрос: ДО (дистанционное обучение) – это форма обучения или технология? Что является серьезной проблемой, так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, тактика реализации ДО, а соответственно, и подготовка преподавателей к работе в ДО. В настоящее время исследователями и практиками дистанционного обучения даны следующие его основные определения.

ДО – «это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае не критичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению» [1]. • ДО (лаборатории ДО ИОСО РАО) – «форма обучения, при которой взаимодействие учителя и

учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфическими средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [2, с. 17].

Рассмотрим дистанционное обучение как форму обучения. Как новая форма обучения, ДО не может быть совершенно автономной системой. Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями, что и очное обучение (если оно строится по соответствующим программам образования), тем же содержанием. Но форма подачи материала, форма взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой будут иными. Базовые дидактические принципы ДО в основе своей такие же, как и у всякого другого обучения, но принципы организации ДО другие, они специфичны для ДО, так как обусловлены спецификой формы, возможностями информационной среды Интернет, ее услугами (чаты, форумы, почта, видеоконференции). Характерными чертами дистанционного обучения являются модульность, изменение роли преподавателя (в значительной степени связанное с разделением функций разработчиков курсов, тьюторов и др.), разделенность субъектов учебного процесса расстоянием, виртуальная кооперативность обучения,

преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя, использование современных специализированных технологий и средств обучения и т. д. К основным областям применения ДО можно отнести: • повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям; • подготовка школьников по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов экстерном; • подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного профиля; • организация профильного обучения школьников; • дополнительное образование по интересам; • профессиональная переподготовка кадров; • профессиональная подготовка.

Из сравнения ДО с очной и заочной формами обучения следует, что дистанционное обучение можно рассматривать как новую ступень развития как заочного, так и очного обучения, на которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, космической и оптоволоконной техники. Отличием же ДО от заочной формы обучения является то, что существенная часть материала осваивается не автономно, а в постоянном общении с педагогом (консультации по телефону и Интернету, лекции и семинары в режиме online). А также к основным отличиям ДО от заочной формы обучения можно отнести: • постоянный контакт с преподавателем (тьютором),

возможность оперативного обсуждения с ним возникающих вопросов, как правило, при помощи средств телекоммуникаций; • возможность организации дискуссий, совместной работы над проектами и других видов групповых работ в ходе изучения курса и в любой момент (при этом группа может состоять как из компактно проживающих в одной местности студентов, так и быть распределенной). В этом случае учащиеся также контактируют с преподавателем (тьютором) посредством телекоммуникаций; • передача теоретических материалов учащимся в виде печатных или электронных учебных пособий, что позволяет либо полностью отказаться от установочных сессий с приездом в вуз, либо значительно сократить их число и длительность. Отличие ДО от очной формы обучения состоит в том, что существенная часть материала усваивается не в аудиториях, а с помощью Интернет-технологий, т. е. в ДО работа студентов является организованной и в основе своей самостоятельной. К основным отличиям дистанционного обучения от очной формы можно отнести: • обучение по месту жительства или работы, следовательно, распределенный характер образовательного процесса; • гибкий график учебного процесса, который может быть либо полностью свободным при открытом образовании, либо быть привязанным к ограниченному количеству контрольных точек (сдаче экзаменов, on-line сеансам с преподавателем), либо к групповым занятиям, а также к

выполнению лабораторных работ на оборудовании (возможно, удаленном); • контакты с преподавателем (тьютором), в основном осуществляемые посредством телекоммуникаций. Кроме того, важно отметить, что ДО принципиально отличается от традиционного обучения еще и тем, что создает новую образовательную информационную среду, в которую приходит студент, точно знающий, какие именно знания, умения и навыки ему нужны. Также можно считать, что отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами (базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки, а также традиционные учебники и методические пособия). А среди отличий ДО от традиционного обучения можно выделить целый ряд типичных психолого-педагогических проблем, которые приходится решать преподавателю и слушателям курса ДО:

- трудности с установлением межличностных контактов между участниками процесса обучения;
- проблемы формирования эффективно работающих малых учебных групп при обучении в сотрудничестве;
- определение индивидуальных особенностей восприятия информации у слушателей и стилей обучения для более эффективной организации учебного процесса;
- актуализация и поддержание мотивации обучения;
- адекватность

поведения самого преподавателя выбранным для дистанционного обучения методике и педагогической технологии.

Какое же значение могут выполнять в дистанционном обучении психолого-педагогические технологии? В виртуальном пространстве они также могут выполнять функцию активизации процесса обучения, но на качественно ином уровне: они должны отвечать требованиям виртуальной среды и сочетаться с информационными технологиями. Одним из главных принципов дистанционного обучения является его доступность – каждый желающий может при определенных условиях стать “виртуальным студентом”. Однако, здесь возникает еще одна проблема: как оптимально сочетать доступность с высоким качеством? Для совершенствования качества в сравнении с традиционными формами обучения программа дистанционного образования должна включать следующие принципы: Баланс системы “качество-доступность может быть достигнут при сочетании эффективного финансирования, при котором средства идут на создание образовательного пространства с оптимальной организацией процесса обучения. Учебно-методическая работа преподавателей ВУЗов предполагает выход на новый уровень – сотрудничество со специалистами по психологии и информационным технологиям, а также со студентами и пользователями Интернета. В дистанционном образовании большую роль играют виртуальные семинары,

конференции и форумы, электронная переписка с преподавателями.

Заключение

В виртуальном пространстве большую роль играют мотивация и заинтересованность студента, и если обучающие технологии не будут это учитывать, возникает опасность его “потери” – студент в любой момент может перейти к конкуренту или вернуться к традиционным формам обучения.

Информационно-образовательная среда ДО представляет собой системно-организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического

обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользователей [7]. И важно добавить, что организация обучения и стратегия взаимодействия обучающихся и преподавателя определяются педагогической технологией, лежащей в основе освоения дистанционного курса. Таким образом, ДО может рассматриваться как самостоятельная форма обучения XXI в., а также как инновационный компонент очного и заочного обучения.

И так, дистанционное образование создает широкие возможности применению обучающихся и информационных технологий, подразумевает их совместное применение.

References

1. Ж.Ф. Лиотар. Состояние постмодерна. – СПб, ч.2.,1998
2. Захарова И.Г. информационные технологии для качественного и доступного образования / Педагогика, №1,2002.
3. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Открытое образование. Термины и определения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.info.mesi.ru/program/glossary00.html>
4. Полат Е. С. Хуторской А. В. Проблемы и перспективы дистанционного образования в средней образовательной школе: Доклад [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.ioso.ru/ioso/senatus/meeting280900.htm>
5. Приказ Минобрнауки № 63 «Порядок разработки и использования дистанционных образовательных технологий» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edu.ru/index.php?page_id=196&op=doDocData&dnews_id=77
6. Овсянников В. И. Дистанционное образование в России: постановка проблемы и опыт организации. М.: РИЦ «Альфа»; МГОПУ им. Шолохова, 2001.
7. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. А. Н. Ковшова. М.: Издательский центр «Академия», 2005.